

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946940>

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Узаков Жахонгир Зокир угли

Независимый исследователь факультета географии и экологии
Самаркандского государственного университета.

***Аннотация:** Целью данной статьи является подробное изучение туристического потенциала Джизакской области, приводятся предложения и рекомендации по более широкому использованию возможностей туристического потенциала региона, реализации перспективных проектов по привлечению туристов, внедрению в сферу инновационных идей, а также развитию в отрасли широкого спектра востребованных услуг.*

***Ключевые слова:** туристический потенциал, природно-рекреационные ресурсы, устойчивый туризм, культурное наследие, инновационные проекты, туристическая инфраструктура, региональное развитие.*

TOURISM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN JIZZAKH REGION

***Abstract:** The purpose of this article is a detailed study of the tourism potential of the Jizzakh region, provides suggestions and recommendations for wider use of the opportunities of the tourism potential of the region, the implementation of promising projects to attract tourists, the introduction of innovative ideas into the sphere, as well as the development of a wide range of popular services in the industry.*

***Keywords:** tourism potential, natural and recreational resources, sustainable tourism, cultural heritage, innovative projects, tourism infrastructure, regional development. tourism potential, natural resources, cultural heritage, tourism infrastructure, investments, sustainable development.*

Введение. В настоящее время туризм во многих странах мира стал одной из самых прибыльных отраслей национальной экономики. В последние годы в Узбекистане предпринимаются активные меры по развитию этой сферы, что способствует увеличению притока туристов и привлечению инвестиций.

В частности, осуществляется комплексный подход к развитию внутреннего и въездного туризма, совершенствуется туристическая инфраструктура, внедряются новые технологии и инновации в сферу услуг. Государственные

программы направлены на создание благоприятных условий для развития различных направлений туризма, таких как экотуризм, культурно-исторический туризм, гастрономический и медицинский туризм. Особое внимание уделяется развитию природно-рекреационных зон, повышению уровня сервиса, а также продвижению туристических маршрутов, которые могут стать драйверами экономического роста.

Благодаря этим мерам туризм способствует созданию новых рабочих мест, росту доходов населения, улучшению качества жизни и повышению инвестиционной привлекательности страны.

Основная часть. Согласно статистике, Джизакскую область в последние годы посещают в среднем около 6 тысяч иностранных и более 800 тысяч местных туристов в год [1]. Таким образом, на данный регион приходится только 0,1% туристов, посещающих страну. Очевидно, что область недостаточно использует свой туристический потенциал. В регионе много достопримечательностей, привлекательных для туристов территорий, уникальных исторических мест. Однако здесь не созданы условия для максимального использования туристического потенциала.

Во-первых, Джизакский регион считается одним из областей с уникальными традициями, обычаями и историей. Исходя из этого, данная территория имеет широкие возможности для создания новых маршрутов этно-паломнического туризма с учетом своеобразных традиций и обрядов региона.

Во-вторых, природно-рекреационные территории Маргусорского и Туркестанского горных систем, неповторимые ландшафты бассейна реки Сангзор являются уникальным туристическим достоянием региона.

В-третьих, Зааминский, Бахмальский и Форишский районы области для развития экотуризма обладают уникальной по красоте природой, разнообразными ландшафтами, неповторимой флорой и фауной, памятниками природы, археологическими объектами, редкими геологическими слоями. Такое богатое историческое наследие, уникальная флора и фауна, удобное географическое положение и благоприятные природно-климатические условия создают возможности для широкого продвижения оздоровительного туризма.

Паломнический туризм. Количество привлекательных для туристов историко-археологических памятников области составляет 372, среди которых 42 памятника истории и святыни, 267 археологических, 63 монументальных достопримечательностей (источник). Например, на протяжении тысячелетий почитаются такие культовые места, как «Железные ворота», «Саад ибн Абу Ваккос», «Парпи ота», «Ходжамушкент ота», «Новка ота», «Усмат ота», «Сайид Мир Халилиллох ота», «Ходжабоготи ота», которые в годы независимости были

благоустроены и стали более привлекательными для паломников и достоянием нашей страны. Такие исторические места и святыни свидетельствуют о широких возможностях для развития паломнического туризма.

Гастрономический туризм. Одной из самых популярных направлений современного туризма является гастрономический туризм. Гастрономия имеет большой потенциал для управления туристическими достопримечательностями, поддержки культурных традиций, сельского хозяйства и производства продуктов питания. В регионе есть необходимость в более активной популяризации своих национальных блюд, повышения их конкурентоспособности и адаптации на рынке общественного питания. С учетом прохождения трассы М-39 по территориям Душликского, Пахтакорского, Шараф-Рашидовского и Галлааральского районов области, мощный импульс развитию гастрономического туризма в регионе придадут созданные в национальном стиле вдоль автомобильной магистрали точки общественного питания для обслуживания местных и иностранных туристов. Известно, что у отечественных и иностранных туристов большой популярностью пользуются «Джизакская самса», «Зааминские тандир и казан патири», «Бахмальские яблоки», «Лочира», «Куртава», зааминский лечебный мед и другие национальные блюда и целебные фрукты.

Развивающееся рыбоводство в системе Айдар-Арнасайских озер способно частично обеспечить потребности населения не только Джизакской, но и соседних Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областей. Это создает возможности для организации местных и международных ярмарок рыбной продукции, развития гастрономических маршрутов в близлежащие сельские районные центры. Перспективными считаются проекты по организации вокруг озер гостевых домов, созданию благоприятной среды для развития охотничьего туризма. Все это свидетельствует о большом потенциале гастрономического туризма для привлечения отдыхающих в регион и создания новых рабочих мест.

Данная исследуемая область, в силу исторических и географических особенностей, имеет большие возможности для развития различных направлений туризма. В частности, в регионе есть потенциал для стимулирования оздоровительного, медицинского, экологического, экскурсионного, спортивного, экстремального, паломнического туризма.

Экотуризм. Горные районы Бахмало-Зааминского районов области с заповедником, национальным парком, лесничеством занимают площадь 2000 гектаров на высоте 2500 метров над уровнем моря (источник). На этих территориях есть возможности для создания небольших зон отдыха для туристов и организации пеших прогулок по горным тропам.

Одним из драйверов развития туристической отрасли становится Айдар-Арнасайская система озер, занимающая северную часть области. Ожидается, что в будущем эта территория станет одной из крупнейших туристических зон региона. В образовавшихся вокруг акваторий тугайных лесах сложились благоприятные условия для расселения и проживания различных животных. В тугаях обитают хищные волки, лисицы и тугайные кошки. Здесь гнездятся много птиц, среди которых и фазаны, которые считаются одними из самых красивых пернатых. Окружающие озера благоприятствуют для зимовки сезонных птиц, перелетающих с севера на юг и обратно.

Рекреационный и лечебный туризм. В области имеются широкие возможности для развития рекреационно-оздоровительного туризма на базе здравниц, лечебных вод, целебных грязей, создания курортов с целебными минеральными водами. Это одно из перспективных направлений для развития отрасли. Санаторий «Заамин» — одно из самых популярных мест отдыха и лечения в стране. Прохладный и умеренный свежий воздух, поросший соснами горный лес, богатство лекарственных растений и горных животных придают особое очарование природе этих мест.

Санаторий «Гагаринские минеральные воды» в Мирзачульском районе также является одним из популярных оздоровительных центров области. Используемая здесь минеральная вода, является лекарством от многих болезней. История этого санатория тесно связана с освоением заповедных земель страны, особенно Мирзачула. Открытие в 1971 году в селе Ержар Мирзачульского района подземных вод, их целебные свойства описаны как настоящее счастье местного населения, а также для ищущих исцеления людей. Лечебнице было присвоено имя Гагарина, так как в 1981 году первый космонавт посетил Мирзачул, в том числе и этот санаторий. После этого события город в центре Мирзачульского района и санаторий были названы именем Ю. А. Гагарина.

Агротуризм. Заповедник, национальный парк и лесничество Бахмал-Зааминского районов занимает в горной местности площадь более 5000 гектаров на высоте 2000 метров над уровнем моря. Здесь есть возможности для создания домов отдыха, спортивных комплексов, зоопарков (источник). Туристы имеют возможность покататься на лошадях, попробовать целебный мед, отдохнуть в зонах отдыха на склонах живописных гор.

Предложения и рекомендации. В целях развития туризма в Джизакской области считаем необходимым развивать туристические маршруты по следующим направлениям:

Во-первых, гастрономический маршрут в Джизак и его окрестности для дегустации джизакской самсы;

Во-вторых, экотуристический маршрут в Зааминский национальный парк и Зааминский горно-лесной государственный заповедник, а также маршруты рекреационного и лечебного туризма в расположенный в этом районе Зааминский санаторий;

В-третьих, экотуристический маршрут в Зааминские горно-еловые леса и Бахмальские горные леса;

В-четвертых, маршруты экстремального и горного туризма в горные районы Зааминского района;

В-пятых, экотуристический маршрут в Нуратинский горно-лесной заповедник и к историческим памятникам «Хонбанди» в Форишском районе области;

В-шестых, рекреационные, экотуристические и гастрономические маршруты на озера Айдаркуль и Арнасай;

Седьмое, религиозно-паломнические маршруты к святыням «Авлиё ота», «Сайфин ота», «Губдин ота», «Жондахор ота» в Галлааральском районе области;

В-восьмых, развитие религиозно-паломнических маршрутов к святыням «Усмат ота», «Новка ота», «Богимозор», «Ходжа кундаланг», «Теракли ота», «Мачитли ота», расположенных в Бахмальском районе области.

Вывод. Организация туристических маршрутов в регионе и улучшение инфраструктуры вокруг туристических объектов приведет к дальнейшему увеличению числа туристов. Реализация новых проектов и мероприятий по развитию отрасли является одной из важных задач.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению ускоренного развития туризма в Республике Узбекистан». 2 декабря 2016 г., № ПФ-4861. //www.lex.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». //www.lex.uz
3. Баратов П. «Естественная география Узбекистана». Учебное пособие. Ташкент, 1996 г., стр. 216.
4. Маматкулов Х.М., Бектемиров А.Б., Тухлиев И.С., Норчаев А.Н. Международный туризм. Учебник. Т. 2009., стр. 314.
5. Маматкулов Х.М., Бердимуродов А.Ш., Бойназаров У.Е. География международного туризма. Учебно-методическое пособие, Самарканд, 2017 г., стр. 299.

6. Мирзаев М.А., Алиева М.Т. «Основы туризма». Учебник. Ташкент. 2011 г., стр. 313.
7. Солиев А.С., Усмонов М.Р. «География туризма». Монография. Самарканд, 2005 г.
8. Солиев А.С. География Узбекистана. Учебник. Т-2014 г., стр. 352.
9. Тухлиев И.С., Хаитбоев Р. Основы туризма. Учебник. Т.: Наука и техника. 2014.. стр. 323.
10. Тухлиев И.С., Хаитбоев Р., Сафаров Б.Ш., Турсунова Г.Р. Основы туризма. Учебник. Т.: «Наука и техника», 2014., стр. 418.
11. Усманов М.Р. География туризма. Учебное пособие. – Самарканд, СамГУ, 2019 г., стр. 256.
12. Хакимов К., Гудалов М. «География Джизакской области». Монография. Джизак, 2004 г.